

INGLIZ TILIDA GAP STRUKTURASINING TIZIMLINISHIDA YORDAMCHI SO‘Z TURKUMLARINING ROLI

Abdurahmonov Islom Abdulakim o‘g‘li

Andijon davlat universiteti

O‘zga tilli guruhlarda rus tili yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Jumayeva Mukarrama Bekzod qizi

Samarqand davlat chet tillari instituti talabasi

***Annotasiya:** Maqolada ingliz tilidagi gap strukturasi tizimlanishida yordamcho so‘z turkumlarini yechilmagan dolzarb roli haqida ko‘rsatilgan. Maqolada inglizshunos professorlarning bu borada olib brogan izlanishlari ham aks etgan.*

***Kalit so‘zlar:** чачм печу, parts of speech, morfologik va sintaktik, -statives. articles, preposition, conjunction, particle, modal verb.*

Mustaqillikni qo‘lga kiritganimizdan keyin tarixan qisqa vaqt ichida mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy siyosiy va ma‘naviy –ma‘rifiy sohalarda juda katta ijobiy islohotlar o‘tkazildi. Bu borada erishilgan yutuqlar davlatimiz tomonidan ishlab chiqilgan demokratik jamiyat qurish konsepsiyasi nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. Bu konsepsiya millatimizning o‘ziga xos urf-odatlarini, an‘analari, qadiryatlari va mentaliteti hamda mamlakatimiz taraqqiyoti darajalarini qat‘iy hisobga olish bilan “o‘zbek modelini” o‘zida aks ettirgan. Unga muvofiq ilm-fanni rivojlantirish mamlakatda amalga oshirilayotgan barcha ishlarda unga tanish davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning “Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish to‘g‘risidagi” farmoni (2002 yil 20-fevral), Vazirlar mahkamasining “Ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etishni ayniqsa, mamlakatimiz prezidentining “Chet tillarini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” yaqinda (2012 yil 10 dekabrda) 18/75

qarori) qabul qilgan qarori va boshqa me'yoriy hujjatlar O'zbekistonda ilm-fanni, shu jumladan tilshunoslikni ham rivojlantirish muhim rol o'ynamoqda.

So'z turkumlari tilning grammatik sistemasida eng universal hodisalaridan biri bo'lib, ular barcha tillarga xos, biroq har bir til qurilishida so'z turkumlarining klassifikatsiyasi alohida qarashni talab etadi. Chunki bir tildagi sematik ma'no boshqa tilda ham mavjud bo'lgan holda uning grammatik belgisi ikkinchi tilda bo'lmasligi mumkin. Har bir so'z turkumining o'ziga xos grammatik va sematik belgilari bor va shu sababli ular bir-birlaridan farqlanadilar.

So'z turkumlari nutqning alohida qismlari, gap bo'laklari va so'zlarining har xil tiplari emas. Shu jihatdan rus tilidagi "часть речи" (nutq bo'laklari) yoki ingliz tilidagi "parts of speech" va o'zbek tilidagi "so'z turkumlari" tushunchasi va terminlari ancha chegaralangan va ifodalangan ma'no doirasi jihatidan har xil tushunilishi mumkin. So'zlar grammatik (morfologik va sintaktik) va leksik-sematik belgilarga ko'ra alohida guruhlariga bo'linadi. So'zlarning ana shu belgilarini umumlashtirib har bir guruhdagi so'zlarga leksik-grammatik kategoriyalar sifatida qaraladi.

Inglizshunos olimlar I.P.Ivanova, L.L.Iofik va L.P. Chaxoyanlarning bu masaladagi qarashlariga tayanamiz. Ular akedemik L.V.Sherba ta'limotiga tayanib hozirgi ingliz tilidagi so'zlarni 13 ta turkumga ajratib, ularni asosiy va yordamchi so'z guruhlariga bo'ladilar. Asosiy so'z turkumlari sifatida ot, sifat, son, olmosh, ravish, fe'l holatni ifodalovchi so'zlar (слова категории состояния -statives) modal va undov so'zlar ko'rsatiladi. Yordamchi so'zlar guruhida esa bog'lovchilar, predloglar, artikllar va ko'makchilar kiritiladi. Ularning qarashlaricha, so'z turkumi so'zlarning leksik-grammatik guruhlariga bo'lib, ular biri-bilan shaklan yasalishi, ifodalangan grammatik ma'nosi, yangi so'z yoki yangi shakl yasash hamda gap tarkibida bajaradigan vazifasiga ko'ra farq qiladilar. Ularning grammatik ma'nosi ular ifodalangan leksik ma'no – sematikasi asosida hosil bo'ladi. Biroq shuni nazarda tutish lozimki, leksik ma'no faqat shu so'zga mos bo'lib, uning grammatik ma'nosi ham boshqa so'zlarda ham ifodalanishi mumkin. Mualliflarning

fikricha, soʻzning maʼno plani yetakchi omil boʻlib, ularni guruhlashda asosiy rol oʻynaydi.

Formal grammatik koʻrsatkichlarga ega boʻluvchi soʻz turkumlari (masalan, soʻz oʻzgartiruvchi-turlanuvchi otlar va olmoshlar: tuslanuvchi feʼllar) va oʻzgarmaydigan (tuslanmaydigan)soʻz turkumlari bir-biridan tamoman farq qiladi. Asosiy soʻz turkumlari deb atalmish guruh vakillarini u yoki bu soʻz turkumlariga birlashtirishda ularning leksik-sematik xususiyatlarigagina asoslanilmaydi, balki ular formal-grammatik belgilari asosida sinflarga boʻlinadi. Soʻzlarning grammatik belgilari morfologik va sintaktik boʻlishi mumkin. Soʻz turkumlarini morfologik belgilari soʻz oʻzgartiruvchi morfemalar yoki grammatik kategoriyalardan iborat. Baʼzi soʻz turkumlari soʻz oʻzgartiruvchi morfemalarga ega emas (masalan, predlog, bogʻlovchi, yuklama va koʻmakchilar.) Shu tufayli ularni mustaqil soʻz turkumlaridan – ot, sifat, olmosh, son, feʼl, ravishda farqlab, yordamchi soʻz turkumlari deb qaraladi. Undan tashqari, alohida soʻz turkumlariga modal soʻzlar, undov va taqlid soʻzlar kiradi.

Yordamchi soʻz turkumlari ingliz tili grammatikasida munozarali masalalaridan biridir. Professor B.A. Ilish ularni 6 turga (articles, preposition, conjunction, particle, modal verb and interjection) ajratsa, Xaymovich va Rogovskayalar yuqoridagilarga yana 2 turni qoʻshadi (statives and response words). Yordamchi soʻz turkumlariga amaliy grammatikalarda batafsil maʼlumot berib oʻtilishini hisobga olgan holda ushbu oʻrinda biz ayrim munozarali jihatlariga toʻxtalib oʻtmoqchimiz.

Xulosa: Artikllarni Xaymovich va Rogovskayalar (noun-specifiers) deb atashadi. Lekin shuni aytib oʻtish kerakki, artikllar nafaqat otlar, balki otlashgan feʼl (verbal noun), sifat (substativized adjective) va sonlar bilan ham ishlatilishi mumkin. Shu sababli ham ushbu qarash biroz munozarali hisoblanadi.

Ingliz tili grammatikasini oʻrgatishning hozirgi bosqichida alohida eʼtibor talab qiladigan masalasiga yordamchi soʻzlar sematikasini oʻrganish ham kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

A.И. Смиринцкий. Морфология английского языка. М.1958

М.Т.Ирискулов А.Кулдошев. Инглиз тили назарий грамматикаси. Т.2008

Mukarrama Bekzodovna Jumayeva (2021). INTERACTIVE METHODS USED IN PRIMARY SCHOOLS. Scientific progress, 2 (4), 881-885.